

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЕЖЕВИКИ СИЗОЙ (*RUBUS CAESIUS*)
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Асадуллаева Д.А.

Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002532>

Аннотация. В Узбекистане ежевика растет по берегам рек и арыков. Плод ежевики богат витаминами: каротиноид, фолиевая кислота, витамин С, витамин К и витамина Е. Кроме того, ежевика содержит минералы – калий, медь, кальций, магний и цинк. Распространен в Узбекистане и в Средней Азии, также по всей Европе, Азии и Северной Америке. В естественных условиях произрастает в лесах, в кустарниковых зарослях, вдоль дорог, по берегам рек по вырубкам и т.д. В нашей стране более известны ежевика сизая (лат. *Rubus caesius*), ежевика гигантская, или гималайская (лат. *Rubus armeniácus*), и ежевика разрезная (лат. *Rubus laciniátus*). Высокоурожайные сорта ежевики с крупными плодами были выведены И. В. Мичуриным. Эти сорта выращивают в садах, созданных любителями-садоводами. В Узбекистане распространен сорт ежевики «Честер», «Техас», «Честер – Торнлесс». На 1 га земли высаживают по схеме 3x1,20 см метод полива капельное орошение.

Ключевые слова: ежевика сизая (*Rubus caesius*), сорт, ягода, медоносный, корневыми отпрысками, витамин С, ежевика гималайская (лат. *Rubus armeniácus*).

Изучение естественных лесов Узбекистана и охрана лесов является основной задачей лесоводов. С этой целью, для выявления и воспроизводства исчезающих видов, обладающих питательными свойствами, нами была изучена Ежевика сизая (*Rubus caesius*), которая в естественных условиях распространена в горных и тугайных лесах нашей республики.

Ежевика в диком виде встречается с незапамятных времен. Первые упоминания о ней историки находят в трактатах Авиценны, Теофраста, Diosкорида. Из этих записей известно, что в те времена плоды ежевики считались полноценным лекарством, а не пищевым продуктом. Родиной окультивированной ежевики считается Северная Америка. Именно там в 20-х годах 19 века она и была окультурена. В конце 19 столетия ежевика была завезена и в европейские страны.

Ежевика сизая (*Rubus caesius*) вид растений из рода Рубус семейства Розоцветные. Этот род включает более 300 видов растений по всему миру, которые в большей степени произрастают в Северном полушарии.

Ежевика сизая – полукустарник, достигает 50 – 150 см в высоту. Распространен в Узбекистане и в Средней Азии, также по всей Европе, Центральной Азии и Северной Америке. В естественных условиях произрастает в лесах, в кустарниковых зарослях, вдоль дорог, по берегам рек и т.д. В нашей стране известны ежевика сизая (лат. *Rubus caesius*), ежевика гигантская, или гималайская (лат. *Rubus armeniácus*), ежевика разрезная (лат. *Rubus laciniátus*) и другие.

Побеги у ежевики обычно двух типов: годовалые – травянистые, обильно покрытые небольшими щетинообразными шипами и двухлетние – деревянистые, усыпанные твердыми шипами. Плодоносят только двухлетние побеги. В естественных условиях разрастаются и образуют непроходимые колючие заросли.

Листья ежевики сизой делятся на три доли, окрашены в светло-зеленый цвет, имеют ланцетные прилистники и черешки, покрытые шипами. Опушены волосками с обеих сторон. Края листа зубчатые.

Цветки обоеполые, пятичленные, относительно крупные, до 2-3 см в диаметре. Они появляются недружно и поздно – с июня до августа. Имеют опушенные зеленые чашечки и белые, реже розовые лепестки. Цветки содержат много тычинок и пестиков, практически равных друг другу по длине. Завязи голые. Формула цветка ежевики сизой - *Ч5Л5Т~П1.

Плоды состоят из немногочисленных черных или черно-красных костяночек с большими приплюснутыми косточками. Покрыты сизым налетом и не отделяются от мягкого плодоложа. На вкус плоды кисло-сладкие, сочные, ароматные. Созревают хаотично, с июля по сентябрь, поэтому урожай можно собирать несколько раз за сезон.

Рис. – 1. Плоды ежевики сизой

В процессе созревания плоды ежевики меняют цвет – в начале они зеленые, затем начинают краснеть и становятся красно-бурыми и, наконец, черными, а при перезревании – черно-фиолетовыми. Зрелые плоды ежевики сизой покрыты сизым налётом, с приплюснутыми косточками. Сок плодов тёмно-красный, на вкус кислый, слегка смолистый.

Плоды содержат: 2,9—3,6% глюкозы, 3,1—3,2 % фруктозы, 0,3—0,6 % сахарозы. Ягоды содержат около 15 мг % аскорбиновой кислоты.

Ягоды ежевики помогают укрепить иммунную систему, обогащают организм разными витаминными и минеральными комплексами, помогает при простуде, для снижения температуры.

Ежевика – приносит большой урожай и может адаптироваться к разным погодным условиям. Промышленное выращивание распространено в Северной Америке.

Рис. – 2. Ежевика сизая произрастающая в горных условиях

Ежевика - хороший натуральный медонос, ее медопродуктивность около 20 кг с гектара ежевичных зарослей. Ежевичный мёд светлый, иногда с желтоватым оттенком, прозрачный с приятным ароматом.

Высаживать ежевику лучше весной. Схема посадки для ежевики — 2,5–3 м между рядами и 1,5–2 м между кустами. Например, на 10 сотках можно посадить 24 куста, в следующем году получают урожай 48 кг, на третий-четвертый — до 8 кг урожая с куста. При тщательном уходе, ежевика плодоносит в течение 15 и более лет.

Рис. 3. – Плантации ежевики в предгорных условиях

Высокоурожайные сорта ежевики с крупными плодами были выведены И. В. Мичуриным. Эти сорта выращивают в садах, созданных любителями-садоводами. В Узбекистане распространен сорт ежевики «Честер», «Техас», «Честер – Торнлесс». На 1 га земли высаживают по схеме 3х1,20 м метод полива капельное орошение. Начинают созревать в июне и продолжает плодоносить до конца сентября. Уже в следующем году после посадки можно получить первый «сигнальный» урожай — около 1,5–2 кг с куста.

Сначала участок должны перекапывать, затем выкапывается лунка глубиной 40 см и диаметром 80 см. Надо провести предпосадочную подготовку и внести 3–5 кг перегноя. Кроме того, добавить комплексные удобрения перед посадкой. В ямке это все перемешивается с почвой. Надо сделать почвосмесь и высаживать растение и поливать из расчёта 2,5–3 литров на куст.

При выращивании ежевики из семян – надо очистить семя напильником или наждачной бумагой, чтобы открыть жесткий слой семян и дать ему прорасти. Сеять ранней весной, для некоторых семян может понадобиться холодная обработка при температуре 3 °С в течение месяца, прежде чем сеять в начале следующего года. После посева особого ухода не требуется, можно пересадить более крупные саженцы, чтобы они могли расти лучше.

Ежевика сизая мало поражается болезнями. Вполне реально выращивать урожай без применения фунгицидов. *Ежевика — одна из самых перспективных культур для органического выращивания, учитывая ее высокую устойчивость к различным грибковым и вирусным болезням.*

Выводы. Плоды ежевики сизой богат витаминами С, К, РР, А, В. Используют в медицине при болезнях сердца, очищает кровеносную систему. Ягоды ежевики помогают укрепить иммунную систему, обогащают организм разными витаминными и минеральными комплексами, помогает при простуде, для снижения температуры.

В условиях Узбекистана высаживать ежевику лучше весной. Схема посадки для ежевики — 2,5–3 м между рядами и 1,5–2 м между кустами. Если посажены 24 куста на 10 сотках земли, в следующий год можно получить урожай до 50 кг. В среднем цена ежевики сизой за кг 20 000 сумов. В следующий год после посадки можно получить прибыль 1 млн сумов с 10 соток земли ежевики сизой. На 2 и 3-годы можно получить до 8 кг урожая с одного куста. Это означает, что в 10 сотках земли 24 куста ежевики сизой даёт 192 кг, а это означает 3 840 000 сумов прибыли. Рекомендуется создавать плантации ежевики сизой в условиях Узбекистана.

Ежевика сизая мало поражается болезнями. Её легко выращивать и получать большой урожай без применения разных агротехнических мероприятий. Она же устойчива к различным грибковым и вирусным болезням.

REFERENCES

1. Бердиев Э. Т., Холмуротов М. З. Вегетативное размножение калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.) в Ташкентском оазисе //Актуальные проблемы устойчивого развития лесного комплекса: Международная научно-практическая конференция, посвященная. – 2018. – Т. 70. – С. 130-135.
2. Жураев Ж. М., Холмуротов М. З., Халилова К. А. Биоэкологические особенности софоры японской и значение её в пчеловодстве //Новая наука: теоретический и практический взгляд. Материалы международной научно-практической конференции. – 2020. – Т. 30. – С. 104-107.
3. Жураев Ж. М., Холмуротов М. З., Халилова К. А. К. Биоморфологические свойства семян медоносной липы //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 32-36.
4. Тўхтаев Б. Ё. и др. Доривор ва озукабон ўсимликлар плантацияларини ташкил қилиш ва хом ашёсини тайёрлаш бўйича йўриқнома. – 2015.
5. Холмуротов М. З., Бердиев Э. Т. Результаты семенного и вегетативного размножения калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.) в Ташкентском оазисе //инновационные подходы в использовании агробиоразнообразия в устойчивом развитии сельского хозяйства. – 2019. – С. 132-137.

6. Jumayev J. M., Kholmurodov M. Z., Khalilova K. A. Phenology and growth indicators of honey trees and bushes in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 244. – C. 02050.
7. Jurayev J.M. et al. Semenov zarangining bioekologik xususiyatlari va Sijjak o'rmonlari sharoitida tabiiy tarqalishini o'rganish //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – C. 19-22.
8. Jurayev J.M., Xalilova K. A., Baratova M.B. Oq akatsiya (*Robinia pseudoacacea* L.) urug'larini unuvchanligini aniqlash //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – C. 76-79.
9. Kazaz S., Kholmurotov M. Melezleme yoluyla g'ul islahi //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – C. 268-275.